

Segurança e direito: entre a democracia e a barbárie!

Edmar Roberto Prandini
edmarrp@yahoo.com.br

Junho de 2022.

Há poucos dias, dois estudantes de direito, estagiários, que trabalham em unidades administrativas cujas salas ficam perto de mim, vieram, em momentos distintos conversar comigo, ocasião em que perguntei-lhes sobre seus cursos e sobre os assuntos que mais lhes interessam na esfera do direito. Uma jovem disse-me que está elaborando trabalho de conclusão de curso sobre o tema dos inquéritos policiais. O outro estudante, um rapaz, disse-me que tem preferência pelo direito penal.

Nas duas ocasiões, iniciamos conversas, em que acentuei, para ambos, a importância de discutir ambos os temas sob a perspectiva de confrontação entre a democracia e a barbárie.

No caso da estudante, destaquei o fato de que os inquéritos policiais são a mediação democrática da investigação subordinada ao regime da legalidade contra o processamento sumário almejado por aqueles que, em função do exercício de cargo público, pretendiam exercer o poder de polícia de forma arbitrária e violenta.

De fato, há uma equivocada interpretação da argumentação de Max Weber, que utilizam para justificar erroneamente atos ilegais, segundo qual a afirmação de que o Estado detém o “monopólio da violência” implicaria em que as forças de segurança (militares e policiais) possuiriam legitimidade para agir violentamente. Esta interpretação errônea encontra guarida no discurso predominante das forças políticas conservadoras, dentre quais, infelizmente, inclusive as autoridades mais próximas do governo central do Brasil, sob o governo Jair Bolsonaro. Assim, por exemplo, pretenderam fazer aprovar (não conseguiram) um preceito validando o que convencionou-se denominar de “excludente de ilicitude”, normatizando uma espécie de “salvo conduto” para policiais que, eventualmente, em “ação”, viessem a causar a morte de “oponentes”. Ora, para Weber, a lei e a burocracia são a racionalidade da sociedade, constitutivas do Estado, em que e a quem as forças militares e policiais exercem funções subordinadas e não mandatárias.

Neste sentido, e no contexto constitucional brasileiro, às forças militares compete a preservação da paz e não a atitude belicosa e às forças policiais, ao contrário da violência, compete a preservação dos ditames da lei, mediante quais a sociedade vivencia a segurança, respeitando-se os direitos dos cidadãos, ainda quando suspeitos ou acusados de cometimento de ilicitudes. Força, armas, estruturas tecnológicas e treinamento são concedidos pelo Estado aos agentes de segurança (militares e policiais) para que reduzam a agressividade nos conflitos, não para que a acentuem; para que evitem os confrontos violentos, não para que os provoquem.

Destarte, apontei como interessante que ela elaborasse, em seu trabalho de conclusão de curso, uma argumentação confrontando o inquérito policial sob a perspectiva democrática, como submissão da investigação à lei, sob controles democráticos nas etapas de averiguação ou produção de provas, aos denominados IPMs, os inquéritos policiais militares, tão frequentes na ditadura 1964-1985, em que a sevícia dentre tantas formas de transgressão era tão constantemente utilizada. Na verdade, recentemente, vieram a público informações de que os próprios juízes dos tribunais militares debatiam, no começo dos anos 1970, acerca de veracidade de informações segundo quais a tortura era comumente empregada afim de obter confissões de crimes, mas mais importante do que isso, delações apontando para outros futuros perseguidos dentre os integrantes dos agrupamentos oposicionistas (“subversivos”). Um escárnio, porque não há notícias de que os tribunais militares

tivessem determinado apurar ou interromper as torturas como método de obtenção de informações ou de provas. Legados documentais, como aqueles reunidos por aqueles que participaram do projeto “Brasil Nunca Mais” (1985) bem como aqueles posteriormente pesquisados pela Comissão Nacional da Verdade dão conta de como os IPMs representaram o falseamento da realidade afim de escamotear a truculência da ditadura contra “opositores” indefesos.

A perpetuação da transgressão ditatorial contaminou o comportamento e a cultura das instituições de segurança pública de tal modo que os procedimentos policiais seguem eivados de virulência, causando mortes por “excessos” nas chamadas “operações especiais”, como tantas vezes tem sido divulgados pela imprensa, em especial em circunstâncias injustificáveis, produzindo devastadores efeitos políticos contra o Estado brasileiro e contra sua imagem internacional. Sob este prisma, é imperiosa a discussão de novas práticas para as instituições de segurança e a imposição do uso de câmeras nos uniformes policiais para determinar a contenção do comportamento criminoso dos agentes de segurança pública. Onde este procedimento, por simples que seja, foi adotado, observou-se enorme queda nos índices de letalidade nas intervenções dos agentes policiais.

Infelizmente, no exato dia seguinte à conversa que tivemos, eu e a jovem estudante de direito, veio a público a notícia da criminosa ação de integrantes da Polícia Rodoviária Federal que resultou em morte de um senhor sob asfixia na viatura policial, causada por uso de gás lacrimogênio contra aquele que estava detido. Este fato apenas confirmou a rudeza e a agressividade com que muitos dentre os agentes de “segurança” atuam, desprezando a lei, os direitos humanos e a vida das pessoas.

Ao contrário do que parece ser o imaginário predominante, quão menos intensa a violência das práticas policiais, menos intenso será o receio dos que agem de forma ilícita ou criminosa caso sejam capturados pela polícia e, em consequência, menor será a consideração da necessidade de violência que imaginam empregar para obter resultados em seus crimes. Mais violência produz mais violência, sempre. Menos violência é a única maneira de reduzir a violência, sempre.

Esta é a intersecção com o diálogo com o estudante de direito, que manifestou-se interessado em direito penal. Ele disse interessar-se pelo *habeas corpus* ao que imediatamente falei-lhe sobre como as ditaduras rejeitam a utilização deste instrumento para a preservação dos direitos dos presos. Inclusive, ressaltai o fato de que, na ditadura, no Ato Institucional 5, de 13 de dezembro de 1968, o governo militar impôs a supressão do *habeas corpus* do quadro da legislação brasileira, num retrocesso institucional internacionalmente deprimente e denigrante do regime político brasileiro de então.

Ao suprimir o *habeas corpus* tolheu-se a advocacia de um valioso artefato de preservação do direito de defesa dos presos. Por razões políticas, tolheu-se todas as pessoas, ainda aquelas que jamais tiveram qualquer engajamento com quaisquer agrupamentos políticos, de um mecanismo de preservação de sua dignidade. Desde a prisão, praticamente impôs-se a cultura de que o preso está condenado, ainda que sequer tivesse sido iniciado qualquer ato processual junto ao poder judiciário ou quando não tivesse havido flagrante. Se a polícia invadisse uma residência, à noite, sequestrasse as pessoas acusadas, sob qualquer ou sequer sob nenhuma alegação, nenhum advogado poderia recorrer à justiça para obter sua soltura pelo uso do *habeas corpus*, destituído de qualquer valia jurídica no país. O poder judiciário como mediador dos conflitos e como intérprete dos interesses legítimos perante a lei foi desprezado e tornado nulo, como se não existisse. Quem poderia recorrer ao Judiciário? E, se recorresse, quem era o Judiciário para defender com a lei aqueles que a violência totalitária estava agredindo? Havia juízes no país?

E, ainda que não seja agradável apontar, infelizmente, isso aconteceu muito em nosso país. Por vezes, segue acontecendo. A polícia e os agentes de segurança converteram-se em máfia. Não foi

sem razão que além das prisões injustificadas, além das torturas, também no Brasil fenômenos tais como valas comuns para presos ou acusados, assassinatos pelas costas acobertados como mortes acidentais, desaparecimentos, crematórios para incineração de cadáveres, foram confirmados pelas pesquisas, frequentemente das famílias em busca de notícias sobre seus filhos, esposos, esposas. No caso das mulheres, acentue-se que além da violência da tortura, os crimes sexuais também foram recorrentes: estupros, estupros coletivos e estupros enquanto eram torturadas.

Há quem minimize a intensidade da ditadura brasileira sob o argumento de que outras ditaduras latino-americanas mataram mais pessoas ou mais opositores. Por si só esse argumento é vergonhoso e inaceitável. Seria o equivalente a dizer que se o nazismo tivesse matado “apenas” 1 milhão de judeus ao invés de 6 milhões seria aceitável que construísse campos de concentração, câmaras de gás e crematórios, bem como legitimar os métodos da SS ou da Gestapo.

Quando um governo suprime os instrumentos legais e os mecanismos judiciais que asseguram as condições básicas de exercício do direito de defesa pela advocacia para impor sua disciplina autoritária as consequências reverberam negativamente por toda a sociedade, não importando a extensão da quantidade de vítimas. A sociedade regride à barbárie e a democracia está destruída. Sequer precisaria haver uma única vítima: a barbárie não se caracteriza pela quantidade de vítimas, mas pela qualidade das relações sociais regidas por normatização dissente da via democrática. Não existe democracia numa sociedade em que o terror é régio e em que a divergência é tratada não como alternativa criativa para abordar as necessidades e as oportunidades de atuação na sociedade, numa construção coletiva de saber compartilhável por todos, mas como uma ideologia a ser eliminada em nome de outra ideologia dos que detém hegemonia e poder.

Dos corpos a serem preservados, adentramos a esfera de liberdade do pensamento. Quando o habeas corpus denota a erradicação da via democrática, em nome de ideologia política autoritária, a sociedade regride aos tempos da inquisição medieval, em que o Estado queria punir aqueles que não se convertessem à religião e aos dogmas aceitos pelos reis e pelos clérigos. Apesar de uma aparente independência dos trâmites inquisitórios como exames de consciência dos acusados, de sua fé e da correspondência entre suas pesquisas e os dogmas como atos religiosos, era o Estado o agente da punição, numa espécie de paralelismo de jogo combinado entre entes harmonicamente “convergentes” contra todos os discordantes, “hereges”.

O direito penal como disciplina jurídica foi a insurgência e a insubmissão do direito como ciência autônoma contra esse jogo combinado do regime dos dois gládios (sagrado e civil, profano) estabelecendo as condições para que o pensamento livre pudesse afirmar-se e, com ele, contra todos os poderes “tirânicos”, a democracia, que só ganharia mais consistência e substância com o fim da Segunda Guerra Mundial e a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948.

O Brasil está numa encruzilhada histórica. Precisamos reafirmar a democracia contra a barbárie. Vencer as forças do retrocesso que têm mantido hegemonia política nos anos recentes. As eleições presidenciais brasileiras são um momento essencial para impulsionarmos o país, com todas as dificuldades que venhamos a enfrentar, na direção do resgate da via democrática para a conformação das relações sociais baseadas no diálogo e na dignidade das pessoas. É o que explica que estejamos praticamente frente a um plebiscito, representado pelo atual mandatário Jair Bolsonaro, versus Lula. A prevalência do caminho atual implicará na estrada da barbárie e da destruição da democracia, enquanto a vitória da oposição será a única chance para que o país possa tentar reencontrar-se com seu melhor itinerário.